

Transformationsbegleitung, Publikationsunterstützung und Publikationsinfrastruktur

Arbeitsprogramm der Vernetzungs- und
Kompetenzstelle Open Access Brandenburg (VuK)
2025–2028

Publikationsfassung

Potsdam, Juli 2025

Dieses Dokument ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung 4.0 International (CC BY, <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Die Vernetzungs- und Kompetenzstelle Open Access Brandenburg (VuK) unterstützt die Open-Access-Transformation im Land Brandenburg. Sie wurde in einer ersten Projektphase von 2021 bis Mitte 2024 im Rahmen der Umsetzung der Open-Access-Strategie des Landes an der Fachhochschule Potsdam eingerichtet und vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg (MWFK) finanziert. Für die zweite Projektphase von Mitte 2024 bis Ende 2028 wurde in einem Workshop mit den Hochschulbibliotheken der Unterstützungsbedarf durch die VuK für die akademischen Open-Access-Aktivitäten diskutiert und auf dieser Basis das nachfolgende Arbeitsprogramm für die zweite Projektphase erstellt.

1. Ziele und Aufgaben

Die VuK unterstützt die Hochschulen des Landes Brandenburg in Kooperation mit den außeruniversitären Forschungseinrichtungen bei der Etablierung einer offenen und nachhaltigen Wissenschaftskultur.

Um die Hochschulen effektiv unterstützen zu können, benötigt die VuK die Akzeptanz und Kooperation durch die Hochschulen. Daher ist eine herausgehobene Aufgabe der VuK, den Hochschulen bedarfsgerechte Leistungen anzubieten, die diese unter anderem im Zuge der Arbeitsgemeinschaft Open Access (AG, siehe unten) mitgestalten und weiterentwickeln. Zu diesen Leistungen gehören:

- 1.1. Transformationsbegleitung
- 1.2. Publikationsunterstützung
- 1.3. Publikationsinfrastruktur.

Die drei Bereiche werden durch ein 1.4. Monitoring zur Dokumentation der Entwicklungen und Ergebnisse der Maßnahmen begleitet.

Weiterhin übernimmt die VuK die Vernetzung mit weiteren Stakeholdern aus den Bereichen Open Access und Open Research und vermittelt aktuelle Themen und Entwicklungen in die Hochschulen des Landes Brandenburg.

1.1. Transformationsbegleitung

Eine zentrale Herausforderung der Open-Access-Transformation für die Hochschulen ist die Einschätzung von Transformationsverträgen wie den DEAL-Vereinbarungen mit wissenschaftlichen Großverlagen. Die VuK organisiert im Zuge der

Transformationsbegleitung einen Austausch zwischen Hochschulen und Bibliotheken zu diesem Thema. Sie stellt Informationen bereit und erarbeitet eine **strategische Positionierung**. Das Ergebnis dient als Beurteilungs- und ggf. auch Verhandlungsgrundlage für die Hochschulen in kommenden Verhandlungsrunden.

Ergebnisse:

- ❑ Bis Ende 2026: Abgestimmte Positionierung der Hochschulen

Ein weiteres Ziel der Transformationsbegleitung ist die **Weiterentwicklung des Wirkungsbereichs der VuK von Open Access zu Open Research**. Dieser erweiterte Fokus berücksichtigt nicht nur die freie Verfügbarkeit wissenschaftlicher Publikationen, sondern auch offene Forschungspraktiken, den freien Zugang zu Forschungsdaten sowie transparente und partizipative Wissenschaftsprozesse. Dazu erarbeitet die VuK eine Bestandsaufnahme bisheriger Open-Research-Entwicklungen an den Brandenburgischen Hochschulen, um bestehende Aktivitäten systematisch zu erfassen, Bedarfe zu identifizieren und ggf. die Entwicklung einer Open-Research-Strategie des Landes Brandenburg zu unterstützen.

Ergebnisse:

- ❑ Bis Ende 2025: Ergebnisbericht zu Stand der Umsetzung der Open-Access-Strategie des Landes Brandenburg
- ❑ Bis Ende 2026: Ergebnisbericht zum Stand der Open-Research-Aktivitäten im Land Brandenburg
- ❑ Bis Ende 2027: Koordination eines Austauschprozesses zu einer Open-Research-Strategie ist abgeschlossen
- ❑ Bis Ende 2028: Open-Research-Strategie oder eine vergleichbare, mit den Akteuren abgestimmte Maßnahme, ist ins Leben gerufen

1.2. Publikationsunterstützung

Die Publikationsunterstützung zielt darauf ab, Forschende und Institutionen bei der Open-Access-Veröffentlichung zu unterstützen. Ein wesentliches Instrument ist der Publikationsfonds für Open-Access-Monografien des Landes Brandenburg, dessen Koordination und Weiterentwicklung durch die VuK erfolgt. Neben der administrativen Abwicklung werden Maßnahmen zur Förderung und zur besseren Sichtbarkeit des Fonds ergriffen. Die VuK prüft **neue Möglichkeiten und Modelle** für den Publikationsfonds, um langfristig nachhaltige und faire Open-Access-Optionen auch für Wissenschaftler*innen der künstlerischen Wissenschaften zu schaffen.

Ergebnisse:

- Jährliche Ausschöpfung des Publikationsfonds durch die Hochschulen
- Bis Mitte 2026: Prüfung der Ausweitung des Publikationsfonds für weitere Open-Access-Lösungen in Absprache mit der AG
- Bis Mitte 2027: Aktualisierung der Förderbedingungen
- Bis Ende 2027: Empfehlung zur Weiterentwicklung des Förderinstruments und Berichtslegung

1.3. Publikationsinfrastruktur

Ein weiterer zentraler Arbeitsschwerpunkt ist die Erhebung von Anforderungen für eine offene Publikationsinfrastruktur in Brandenburg. Die VuK wird dazu in einem kommunikativen Prozess und in Abstimmung mit den Expert*innen aus den Hochschulen einen Projektplan erstellen, der eine Konzeptskizze für eine mögliche Publikationsplattform enthält. Ziel ist es, die Anforderungen für eine Open-Access-Infrastruktur zu erfassen, die langfristig tragfähig ist, unterschiedliche Publikationsformate berücksichtigt und nach einem für die Publizierenden und Hochschulen kostengünstigen und nachhaltigen Modell (z. B. Diamond Open Access) gestaltet wird.

Ergebnisse:

- Bis Ende 2025: Formulierung eines Erhebungsdesigns
- Bis Ende 2026: Dokumentation und Rückkopplung der Anforderungen für eine Publikationsinfrastruktur für die Brandenburger Hochschulen
- Bis Ende 2027: Erstellung eines Arbeitsberichts unter Einbezug der Expertise und mit Rückkopplung der Hochschulen
- Ab 2028: Vorbereitung zur Umsetzung einer Publikationsinfrastruktur

1.4. Monitoring

Das **Monitoring der VuK** dient als zentrale Grundlage zur Messung und Steuerung der Open-Access-Transformation in Brandenburg. Das Ziel ist, quantitative und qualitative Daten zu Publikationsaufkommen, Kostenstrukturen und Transformationsprozessen systematisch zu erfassen und auszuwerten. Dies wird zukünftig auch die Wirksamkeit von Transformationsverträgen beinhalten. Die gewonnenen Erkenntnisse fließen direkt in die **strategische Weiterentwicklung** der Open-Access- und Open-Research-Maßnahmen ein, um die Hochschulen bestmöglich in ihrem Transformationsprozess zu unterstützen.

Ergebnisse:

- Jährliche Berichte zum Monitoring, die in gemeinsamen Veranstaltungen mit den Hochschulen, Bibliotheken und dem MWFK sowie im Beirat und der AG vorgestellt und diskutiert werden

2. Governance

Für die Steuerung, Ausrichtung und Gestaltung der Arbeit der Vernetzungs- und Kompetenzstelle Open Access Brandenburg (VuK) gibt es drei zentrale Akteure:

- das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg (MWFK),
- den Beirat für Open Access Brandenburg, sowie
- die Arbeitsgemeinschaft Open Access Brandenburg (AG).

Diese Strukturen sorgen für eine enge Verzahnung zwischen Strategie, operativer Umsetzung und politischer Aufsicht über die Open-Access-Transformation im Land Brandenburg.

Das **MWFK** übernimmt in der Governance-Struktur der VuK die Rolle einer Aufsichts- und Kontrollinstanz. Neben der Finanzierung verantwortet es die übergeordneten Zielsetzungen und bewertet die Wirkung der Maßnahmen im Kontext der Open-Access-Strategie des Landes Brandenburg. Zudem prüft das MWFK die Berichterstattung der VuK. Einmal jährlich organisiert das Ministerium einen Workshop mit der VuK und den Brandenburger Hochschulbibliotheken sowie ggf. weiteren Stakeholdern, um die Projektergebnisse mit den Anforderungen der Stakeholder abzugleichen und notwendige Anpassungen zu diskutieren.

Der **Beirat der VuK** fungiert als strategisches Beratungsgremium und begleitet die langfristige Entwicklung der VuK. Um einen externen Blick zu gewährleisten, bündelt er Expertise aus außeruniversitären Forschungseinrichtungen und Hochschulen aus dem ganzen Bundesgebiet und aus den Bereichen Open Access und Open Research. Er unterstützt die VuK bei der strategischen Ausrichtung von Open Access und Open Research in Brandenburg. Er trifft sich zweimal jährlich und formuliert Empfehlungen zur Weiterentwicklung der Open-Access-Transformation im Land Brandenburg.

Die **Arbeitsgemeinschaft Open Access Brandenburg (AG)** dient auf operativer Ebene als praxisnahes Austauschformat. Sie setzt sich aus Vertreter*innen der Hochschulbibliotheken in Brandenburg zusammen und unterstützt die VuK insbesondere bei der operativen Umsetzung konkreter Maßnahmen, wie der Betreuung des Publikationsfonds und des

Monitorings. Die AG sorgt für den regelmäßigen Austausch zwischen den Hochschulen und der VuK, identifiziert aktuelle Bedarfe und trägt zur praktischen Umsetzung der Open-Access-Strategie bei. Sie trifft sich viermal jährlich und stellt eine Schnittstelle zwischen strategischen Zielen und praktischer Umsetzung dar. Die AG ist prinzipiell bei Bedarf auch für andere Stakeholder aus den Hochschulen offen.

Impressum

Herausgeberin:

Vernetzungs- und Kompetenzstelle Open Access (VuK)
Fachhochschule Potsdam
Kiepenheuerallee 5
14469 Potsdam
<https://open-access-brandenburg.de/>

Redaktion: Philipp Falkenburg, Anja Himpsl-Zeltner, Ben Kaden, Katharina Schulz, Sophia Rost

Korrektorat / Satz: Nina Rethfeldt

Stand: Juli 2025

Zitierweise: Vernetzungs- und Kompetenzstelle Open Access Brandenburg (2025): Transformationsbegleitung, Publikationsunterstützung und Publikationsinfrastruktur. Arbeitsprogramm der Vernetzungs- und Kompetenzstelle Open Access Brandenburg (VuK) 2025–2028, Potsdam.

Kontakt

Dr. Anja Zeltner

Teamleiterin der VuK
anja.zeltner@fh-potsdam.de
TEL: 0331/5804543

Dr. Sophia Rost

Referentin für Hochschuldigitalisierung im
MWFK
sophia.rost@MWFK.Brandenburg.de
TEL: 0331/18664765